

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5846904>
УДК 551.2

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СПУТНИКОВОЙ АЛЬТИМЕТРИИ В ГЕОДЕЗИИ УЗБЕКИСТАНА

Э.Р. Мирмахмудов,
к.ф.- м.н., доц., кафедра Геодезия и геоинформатика
М.Г. Тастемирова,
студентка, кафедра Геодезия и геоинформатика,
Национальный университет Узбекистана,
г. Ташкент

Аннотация: В данной статье описаны методы определения андуляции геоида спутниковыми и наземными средствами. Приведены параметры нормальной Земли, полученные по лазерным и радиометрическим данным. Описывается теоретическая интерпретация дрейфа литосферных плит на основе внутренних процессов, происходящих в верхней и нижней части мантии. Отмечается роль параметров гравитационного потенциала Земли на изменение координат пунктов геодинамической сети отдельных блоков. На основе методов триангуляции и нивелирования получены смещения координат пунктов Ташкентского геодинамического полигона. Вычислены значения отклонения геоида относительно эллипсоида для этого полигона. Предлагается использовать альтиметрические и гравиметрические измерения смещений микроплиты для исследования изменения гравитационного поля.

Ключевые слова: геопотенциал, дрейф микроплит, спутниковое нивелирование, геоид, геодинамика, зональные гармоника

ON THE USE OF SATELLITE ALTIMETRY IN GEODESY OF UZBEKISTAN

E.R. Mirmakhmudov,
Ph.D., Associate Professor, Department of Geodesy and Geoinformatics
M.G. Tastemirova,
Student, Department of Geodesy and Geoinformatics,
National University of Uzbekistan,
Tashkent city

Annotation: This article describes the methods for determining the annulation of the geoid by satellite and ground-based means. The parameters of a normal Earth obtained from laser and radiometric data are presented. A theoretical interpretation of the drift of lithospheric plates based on internal processes occurring in the upper and lower parts of the mantle is described. The role of the parameters of the Earth's gravitational potential in changing the coordinates of points of the geodynamic network of individual blocks is noted. Based on the methods of triangulation and leveling, the coordinates of the points of the Tashkent geodynamic polygon are displaced. The values of the deviation of the geoid relative to the ellipsoid for this polygon are calculated. It is proposed to use altimetric and gravimetric measurements of microplate displacements to study changes in the gravitational field.

Keywords: geopotential, microplate drift, satellite leveling, geoid, geodynamics, zonal harmonics

Использование ИСЗ и других космических объектов, астрономо-геодезических и гравиметрических материалов существенно продвинуло вперед решение проблемы о фигуре Земли и ее гравитационном поле, параметры которого определены с высокой точностью, что теперь речь идет об оценке их изменений во времени. Эти изменения непосредственно влияют на точность систем координат и деформационные процессы, происходящие в верхних слоях Земли. Поэтому, для решения геодинамических задач требуется единая система геодезических координат, которая опирается на референц – эллипсоид или общеземной эллипсоид [1].

Обычно Землю принимают за двухосный эллипсоид, который легко описать математически и где допускается, что уклонение отвеса должна быть минимальной величины. Масса, центр инерции, ось и угловая скорость вращения Земли совпадают с соответствующими параметрами реальной Земли, а по форме и размеру наилучшим образом аппроксимируют геоид. Приняв за основные параметры экваториальный радиус геоида a_e , гравитационную постоянную fM , коэффициент нулевого порядка J_2 второй зональной гармоники гравитационного потенциала и угловую скорость ω , все другие параметры нормальной Земли можно вычислить по согласующим формулам [2].

$$W_0 = \frac{fM}{a_e} \left(1 + \frac{1}{2}q + \frac{1}{2}J_2 + \frac{27}{40}J_2^2 - \frac{9}{280}q^2 + \frac{9}{70}J_2q + \frac{135}{112}J_2^3 + \frac{141}{490}J_2^2q + \frac{17}{1470}q^3 - \frac{13}{3930}J_2q^2 \right) \quad (1)$$

$$\gamma_p = \frac{fM}{a_e^2} \left[1 + \left(1 - \frac{\alpha}{7} - \frac{\alpha^2}{147} \right) q \right]; \quad (2)$$

$$fM = a_e^2 \gamma_e \left(1 - \frac{3}{2} J_2 + q - \frac{9}{8} J_2^2 + \frac{65}{56} q^2 - \frac{51}{14} J_2 q - \frac{27}{16} J_2^3 + \frac{389}{294} q^3 - \frac{57}{98} J_2^2 q - \frac{4831}{784} J_2 q^2 \right); \quad (3)$$

$$\gamma_0 = \gamma_e (1 + \beta_2 \sin^2 B + \beta_4 \sin^4 B + \beta_6 \sin^6 B + \dots) = \gamma_e (1 + \beta'_2 \sin^2 \varphi + \beta'_4 \sin^4 \varphi + \beta'_6 \sin^6 \varphi + \dots) \quad (4)$$

$$\beta = \frac{\gamma_p - \gamma_e}{\gamma_e} = \frac{5}{2} q - \alpha + \frac{15}{4} q^2 - \frac{26}{7} \alpha q + \frac{45}{8} q^3 - \frac{33}{4} \alpha q^2 + \frac{59}{49} \alpha^2 q \quad ; (5)$$

$$q = \frac{a_e^3 \omega^2}{W_0}; \quad (6)$$

$$R_0 = \frac{fM}{W_0} = \frac{a_e}{\left(1 + \frac{1}{3} \alpha + \frac{1}{3} q + \frac{2}{15} \alpha^2 + \frac{2}{35} \alpha^3 \right)} \quad (7)$$

где J_2, J_4, J_6 – коэффициенты гармоник геопотенциала;

fM, a_e, ω – геоцентрическая гравитационная постоянная, экваториальный радиус и угловая скорость вращения Земли;

W_0, γ_e, γ_p – потенциал, ускорения силы тяжести на экваторе и на полюсе уровня двухосного эллипсоида;

$\beta_{2i}, \beta'_{2i} (i=1,2,3)$ – коэффициенты разложения для ускорения силы тяжести на поверхности уровня эллипсоида по четным степеням синуса геодезической и геоцентрической широты; R_0 – коэффициент, используемый при вычислениях параметров геоида.

Современные исследования показали, что техногенные процессы вызывают своеобразные движения земной коры. Взаимные подвижки литосферных плит приводят к землетрясениям, четко оконтуривающие их границы, которым соответствуют рифтовые зоны срединных океанических хребтов, на континентах – системы континентальных рифтов (рис. 1). Движение литосферных плит происходит за счет их потенциальной энергии и наличия аномальной мантии. Плиты симметрично удаляются от рифтовой долины, где поднимается аномальная мантия, при этом вязкость астеносферы настолько мала, что не оказывает сильного противодействия скольжению по ней литосферным плитам. Дрейф плит обусловлен их взаимодействием с нагретой аномальной мантией и стремлением земной массы восстановить равновесие при минимальной величине потенциальной энергии. Появление новых очагов восходящего потока легкого материала изменяет напряжение и направление горизонтальных перемещений плит [3]. Кора и аномальная мантия в области поднятий стремятся растечься в сторону, чтобы уменьшить потенциальную энергию.

Рисунок 1 – Границы литосферных плит

Вышеописанные движения плит следует исследовать всеми средствами измерений, выполненных на обсерваториях и специализированных станциях. Особенно это касается астрометрических измерений, произведенных меридианными и пассажными инструментами.

Земля вращается неравномерно, вызывая изменение продолжительности суток, хотя эти изменения очень малы, изучение их имеет большое научное и практическое значение. Наблюдаются три вида изменения скорости вращения Земли: вековое замедление, периодические сезонные колебания и нерегулярные скачкообразные изменения. Вековое замедление вращения Земли обусловлено действием приливных сил притяжения Луны и Солнца. В настоящее время считают, что продолжительность суток увеличивается за последние 2000 лет в среднем на 0.0023 секунды в столетие. Астрометрические данные за 250 лет показывают, что скорость векового замедления составляет 0.0014 секунды в столетие, которая не согласуется с величиной 0.0023 с, вычисленной по всем наблюдательным данным. По подсчетам Н.Н. Парийского, кроме приливного замедления, имеет место увеличение скорости вращения на 0.001 секунды в столетие из-за изменения момента инерции Земли. Годовые и полугодовые колебания скорости вращения Земли объясняются периодическими изменениями момента инерции Земли из-за сезонной динамики атмосферы и планетарного распределения осадков. По современным данным, продолжительность суток в течение года меняется на 0.001 с. Вращение Земли быстрее всего в июле-августе, медленнее в марте. Обычно

периодические колебания суток представляют в виде суммы годового и полугодового составляющих

$$\Delta T = a \cdot \sin(t + \mu_1) + b \cdot \sin(2t + \mu_2). \quad (8)$$

Параметры a , μ_1 , b , μ_2 вычисляют из длительного ряда наблюдений. Амплитуды примерно равны: $a=0.0005$ с; $b=0.0003$ с. Через промежутки времени, почти кратные одиннадцати годам, происходят случайные изменения скорости вращения Земли. Абсолютная величина относительного изменения угловой скорости достигла в 1898г. $3.9 \cdot 10^{-6}$, а в 1920г. – $4.5 \cdot 10^{-8}$. Характер и природа случайных колебаний скорости вращения Земли мало изучены. Можно дать только механическое объяснение флуктуациям скорости вращения Земли, по амплитуде превышающей ее столетние приливные изменения. Столь большие и быстро протекающие колебания можно объяснить взаимодействием мантии и ядра, а также возникновением импульсных моментов, равных примерно $2 \cdot 10^{-7}$ общего момента движения Земли.

Смещение проявляется в движениях земного полюса и неравномерностях ее вращения. Новые возможности в изучении движения полюсов открывают наблюдения ИСЗ и других космических объектов [4]. Во всех уравнениях движений ИСЗ участвует матрица полюса, координаты которой можно отыскивать из лазерных, доплеровских и фотографических наблюдений ИСЗ. Наиболее оперативную и объемную информацию дают доплеровские наблюдения ИСЗ. Задаваясь геоцентрическими координатами обсерваторий слежения и накапливая наблюдения лазерных измерений до космических летательных аппаратов, можно фиксировать положение мгновенной оси вращения Земли на любую эпоху. Разместив эти обсерватории равномерно по долготе, и организовав на них наблюдения по международной программе, задачу о полюсе можно решить наилучшим образом. Совместное определение широт и долгот на станциях Международной службы движения полюсов, наблюдения ИСЗ и других космических объектов позволяют решить задачу о полюсе Земли настолько полно, что полученные при этом данные удовлетворяют самым высоким требованиям фундаментальной астрометрии и геодезии. Использование спутниковой альтиметрии и гравиметрии привели к вопросу о вариации уклонения отвеса от нормали.

Метод спутниковой альтиметрии в принципе не отличается от радарной альтиметрии летящего самолета. На спутнике устанавливают радиоальтиметр, посылающий импульсы на Землю, отражение которых принимает спутник. Положение спутника на орбите относительно станции слежения определяют лазерным методом. Импульс посылается от наземной

станции с известными координатами и возвращается уголковыми отражателями спутника. Используя новейшие лазеры, удалось достигнуть точности измерений расстояния станция – спутник, характеризующейся средней квадратической погрешностью в несколько миллиметров. В этом методе решается обратная задача – определение расстояния от спутника до поверхности океана или суши по нормали. Геоид определяется как урвенная поверхность, совпадающая со средней поверхностью океана, невозмущенной приливами, волнами, течениями и мысленно продолженная под материками, где в каждой точке вектор ускорения силы тяжести перпендикулярен к этой поверхности. Измерение ускорения свободного падения из-за неоднородного распределения масс Земли внутри ее физической фигуры основывается на соображениях, что потенциал силы тяжести в главной своей части определяется как поле, зависящее только от радиальной координаты. Сила, действующая на спутник, по абсолютной величине в первом приближении также зависит только от расстояния и направлена вдоль радиуса, соединяющего центр тяжести Земли и центр тяжести спутника. При движении спутника изменяются расстояние относительно центра масс Земли и угловая координата так, что сохраняется момент инерции системы.

Первые альтиметрические измерения выполнены в 1973г. с американской космической лаборатории «Скайлэб». Более совершенная модификация радиовысотомера была установлена на геодезическом спутнике «Геос-3» (1975 г.), целью миссии было измерение выбранных точек наблюдения с точностью 10 метров в трехмерной системе координат с центром тяжести Земли. Кроме того, была определена структура нерегулярного гравитационного поля, а также местоположение больших гравитационных аномалий.

В 1976-1977гг. спутник Геос-3 активно наблюдатели на станциях наблюдений ИСЗ бывшего Советского Союза и зарубежных стран по программе “Атмосфера” с использованием оптических инструментов (рис. 2).

В 1978г. улучшенная модель радиовысотомера на геодезическом спутнике «Сисет» обеспечила точность измерения высот в 0,1 м. Этот метод сейчас широко применяется для изучения океанических приливов, высоты волн, топографии поверхности мирового океана, геоида на океанах. Он позволяет определить коэффициенты разложения геопотенциала для гармоник высоких порядков. С его помощью уточняются параметры нормальной Земли и строятся модели ее гравитационного поля. Совместная обработка данных «Геос-3» и «Сисет» позволила построить карту высот поверхности геоида с сечением 1 м и получить средние значения аномалий геоида по трапециям $1^\circ \times 1^\circ$; $0,5^\circ \times 0,5^\circ$ и $0,25^\circ \times 0,25^\circ$. Спутниковая альтиметрия и возможность построения детального океанического геоида позволили изучать внутреннее строение Земли по аномалиям геоида. В

основе такой интерпретации лежит частотный анализ. Если поле высот геоида представить в виде ряда сферических функций, то гармоники 2-4 порядка, вероятно, отображают топографию границы ядро-мантия, 4-10 аномальные плотности в нижних частях мантии. Гармоники 10-14 порядка соответствуют аномалиям плотностей средней мантии (600-2000 км). Детальные аномалии альтиметрического геоида отображают следующие особенности строения океанического дна: подводные горы, аккумуляцию осадков, рельеф фундамента и некоторые стационарные динамические эффекты вод океана (рис. 3). Аномалии геоида над рельефом дна зависят не только от структуры, но и от характера тектоники [5-8].

Рисунок 2 – Подготовка к наблюдению ИСЗ ГЕОС-3 (Мирмахмудов Э., г. Новосибирск, НИИГАиК)

Рисунок 3 – Карта высот геоида

Основой для получения геофизических выводов служили характеристики гравитационного поля, полученные по наблюдениям спутников. Удобной формой представления исходной информации при этом являлись карты высот и андуляции геоида. Причина особенностей структуры аномального гравитационного поля кроется в наличии плотностных неоднородностей в теле Земли. Исследование вопроса о положении плотностей неоднородностей в теле Земли показывает, что глубина 1000 км является предельной для залегания плотностей неоднородностей, к которым еще чувствительны гармонические коэффициенты геопотенциала третьего порядка.

В последнее время наибольшее распространение получили модели Земли, представляющие собой нормированных коэффициентов C_{nm} , S_{nm} разложения геопотенциала по сферическим функциям. Высота геоида ζ в точке со сферическими координатами r , φ , λ может быть вычислена по формуле [3]

$$\zeta = \frac{GM}{r\gamma} \left[1 + \sum_{n=2}^{n_{max}} \sum_{m=0}^n \left(\frac{a}{r}\right)^n \bar{P}_{nm}(\sin \varphi) (\bar{C}_{nm} \cos m\lambda + \bar{S}_{nm} \sin m\lambda) \right], \quad (9)$$

где a – большая полуось;

\bar{C}_{nm} , \bar{S}_{nm} – нормализованные гармонические коэффициенты;

$\bar{P}_{nm}(\sin \varphi)$ – нормализованные присоединенные функции Лежандра.

Гармоники геопотенциала второго порядка обусловлены наличием неоднородностей в нижней мантии на глубинах порядка 2000 км. Гармоники более высоких порядков обусловлены коротковолновыми аномалиями плотности, находящимися в верхних слоях мантии (выше 1000 км) и в литосфере. В результате анализа выявлено, что аномальное гравитационное поле является нестационарным и анизотропным. Для большей части земной поверхности (84 %) значение поля дисперсий не превышает $4 \cdot 10^{-8}$ (400 мгл).

Надежную оценку взаимного движения плит на различных геодинамических полигонах дают повторные геодезические измерения и уровенные наблюдения в зонах разломов на границах плит.

В СНГ эти работы проводятся главным образом в сейсмических зонах вблизи Алма-Аты, Ашхабата, Душанбе, Ташкента и Бишкека. Зарегистрированы максимальные вертикальные движения земной коры 10 см/год в районе Алма-Аты. Повторным нивелированием в Алма-Атинском геодинамическом полигоне обнаружены поднятия 2-5 см/год тектонического блока в зоне Предгорного разлома. На Центрально-Тургайском плато вертикальные движения составляют 1.2-1.6 см/год. В Центральной части Кызылкумов выявлены участки, имеющие вертикальные движения 1.6-2.0 см/год и более.

На Ташкентском геодинамическом полигоне выполнены геодезические измерения. В полигон входит Каржатауский горный хребет, под которым проходит тектонический разлом (рис. 4). На вершинах холмов установлены геодезические пункты и один репер Центрально-Азиатской геодинамической сети, на которых выполнены ГНСС и тахеометрические измерения [8-10]. В 1980-90гг. произведены угловые и линейные измерения с помощью оптических геодезических инструментов ОТ-02 и НА-1, результаты которых тщательно обработаны. Так, по результатам измерений в северо-восточном пригороде Ташкента установлено опускание земной поверхности до 2.3 мм/год.

Рисунок 4 – Геодинамический полигон

В 2019-2021 преподавателями национального университета Узбекистана и Самаркандского государственного архитектурно-строительного института выполнены измерения на полигоне с помощью спутникового геодезического приемника GNSS Trimble R4 и тахеометра Trimble M3 (рис. 5). Вычислены координаты пунктов и взаимное расстояние между ними, используя метод трилатерации. Этот метод предполагается использовать для исследования горизонтальных смещений микроплит и создания базисной стороны геодинамической сети, а также для сравнения оптических и радиометрических методов измерений [11]. Сезонные вариации координат пунктов должны быть выявлены после длительных полевых геодезических измерений.

Рисунок 5 – ГНСС и тахеометрические измерения

В 2021 произведены предварительные вычисления отклонения геоида N от эллипсоида для выбранных точек. Точки выбраны с интервалом 10 угловых секунд по широте и долготе вдоль Каржатауского разлома, охватывая все геодезические пункты геодинамического полигона. Высоты точек можно взять из топографической карты методом интерполирования, используя высоты пунктов государственной нивелирной сети и высоты горизонталей, которые нанесены фотограмметрическим способом. Но наиболее оптимальным способом является использование данных Google Earth (рис. 6), хотя ортометрические высоты, полученные геометрическим нивелированием, считается более точным из всех существующих методов. Геометрическая схема разности ортометрической и геодезической высоты представлена на рисунке 7, где значение N варьировалась от 29.4882 до 29.4966 м.

Рисунок 6 – Отметки точек геодинамического полигона

Полученные значения высоты геоида могут быть подтверждены наземной гравиметрической съемкой масштаба 1:25000 в с использованием баллистического гравиметра. Однако в Республике Узбекистан гравиметры используются геофизическими организациями для поиска полезных ископаемых и гравиметрической разведки. Для целей геодезии и геодинамики должны быть сформированы специальные подразделения из высоко квалифицированных специалистов в области высшей геодезии и геофизики, а также разработана программа мониторинга спутникового нивелирования.

Из вышеописанного можно сделать вывод о том, что структура аномального гравитационного поля зависит от плотности неоднородности в нижней и верхней мантии Земли. Для исследования изменения гравитационного поля должны быть использованы альтиметрические и гравиметрические измерения отдельных блоков микроплиты. Важной информацией является андуляция геоида, полученной по спутниковым и наземным измерениям.

В дальнейшем необходимо выполнить: определение и уточнение параметров геопотенциала с использованием разнообразных космических средств, привлекая наземные гравиметрические и геодезические данные; установление оптимального соотношения между объемом спутниковых наблюдений и наблюдениями, которые выполняются традиционными наземными методами; совершенствование определения как относительных, так и абсолютных координат пунктов.

Рисунок 7 – Геоидальная высота

Список литературы

- [1] Закатов П.С. Курс Высшей геодезии. / П.С. Закатов. – М.:Недра, 1976. 512 с.
- [2] Бойко Е.Г. Использование искусственных спутников Земли для построения геодезических сетей. / Е.Г. Бойко, Б.М. Кленецкий, И.М. Ландис, Г.А. Устинов. – М.:Недра,1977. 376 с.
- [3] Подобед В.В. Общая астрометрия. / В.В. Подобед, В.В. Нестеров. – М.: Недра, 1975.
- [4] Антонович К.М. Использование спутниковых радионавигационных систем в геодезии. / К.М. Антонович. – М: Картогеоцентр, 2005. Т.1. 334с.
- [5] Altiner Y. Analytical surface deformation theory for detection of the Earth's crust movements. / Y. Altiner. // "Spring-Verlag". – Berlin. Heilderberg.1999. 102 с.
- [6] Корешков Н.А. Некоторые результаты геодезических исследований современных движений земной поверхности на геодинамических полигонах Узбекистана. / Н.А. Корешков, В.А. Пискулин, А.П. Райзман. // Тезисы докладов VII Всесоюзного совещания по изучению современных движений земной коры. – Львов, 1977.

[7] Reighber Ch. GPS constraints on the distribution of deformation of the Tien Shan, N-Pamirs and behavior of the Tarim. / Ch. Reighber, D. Angermann, G. Michel, J. Klotz, R. Galas. // 14th Himalaya-Karakorum-Tibet Workshop. – Terra Nostra, 1999. 127 p.

[8] Мирмахмудов Э.Р. Анализ метода трилатерации для локальных изменений координат пунктов на геодинамическом полигоне “Таваксай”. / Э.Р. Мирмахмудов, В.Р. Ниязов, Б.Ш. Тошенов, В.У. Махаматова. // Научный журнал: 7 Universum. – Москва, 2021. № 6 (87).

[9] Makhamatova V. Using the method of trilateration for Uzbekistan tectonics. / V. Makhamatova, E. Mirmakhmudov. // UN Workshop on the Applications of GNSS. Ulaanbaator, Mongolia. – Abstract. 2021.

[10] Mirmakhmudov, E Analysis of changes in the coordinates of the “Tavaksay” geodynamic polygon // E. Mirmakhmudov, V. Niyazov, V. Makhamatova, N. Muminova. E3S Web of Conferences. Vol. 310 (2021). Annual International Scientific Conference “Spatial Data: Science, Research and Technology 2021”. – Moscow, Russia, May 24-26, 2021. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202131003002>.

[11] Mirmakhmudov E. Modification of the reference frame of Uzbekistan topographic maps based on the GNSS. / E. Mirmakhmudov. – Coordinates, 2017.XIII. № 04. 7-12 p.

Bibliography (Transliterated)

[1] Zakatov P.S. Higher Geodesy Course. / P.S. Sunsets. – M.: Nedra, 1976. 512 p.

[2] Boyko E.G. The use of artificial earth satellites for building geodetic networks. / E.G. Boyko, B.M. Klenitsky, I. M. Landis, G.A. Ustinov. – M.: Nedra, 1977. 376 p.

[3] Podobed V.V. General astrometry. / V.V. Podobed, V.V. Nesterov. – M.: Nedra, 1975.

[4] Antonovich K.M. The use of satellite radio navigation systems in geodesy. / K.M. Antonovich. – M: Kartgeocenter, 2005. V.1. 334 p.

[5] Altiner Y. Analytical surface deformation theory for detection of the Earth's crust movements. / Y. Altiner. // "Spring-Verlag". – Berlin. Heilderberg. 1999. 102 p.

[6] Koreshkov N.A. Some results of geodetic studies of modern movements of the earth's surface at the geodynamic ranges of Uzbekistan. / ON THE. Koreshkov, V.A. Piskulin, A.P. Reisman. // Abstracts of the VII All-Union meeting on the study of modern movements of the earth's crust. – Lviv, 1977.

[7] Reighber Ch. GPS constraints on the distribution of deformation of the Tien Shan, N-Pamirs and behavior of the Tarim. / Ch. Reighber, D. Angermann, G,

Michel, J. Klotz, R. Galas. // 14th Himalaya-Karakorum-Tibet Workshop. – Terra Nostra, 1999. 127 p.

[8] Mirmakhmudov E.R. Analysis of the trilateration method for local changes in the coordinates of points on the Tavaksai geodynamic test site. / E.R. Mirmakhmudov, V.R. Niyazov, B.Sh. Toshonov, V.U. Makhamatova. // Scientific journal: 7 Universum. – Moscow, 2021. No. 6 (87).

[9] Makhamatova V. Using the method of trilateration for Uzbekistan tectonics. / V. Makhamatova, E. Mirmakhmudov. // UN Workshop on the Applications of GNSS. Ulaanbaator, Mongolia. – Abstract. 2021.

[10] Mirmakhmudov, E Analysis of changes in the coordinates of the “Tavaksay” geodynamic polygon // E. Mirmakhmudov, V. Niyazov, V. Makhamatova, N. Muminova. E3S Web of Conferences. Vol. 310 (2021). Annual International Scientific Conference “Spatial Data: Science, Research and Technology 2021”. – Moscow, Russia, May 24-26, 2021. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202131003002>.

[11] Mirmakhmudov E. Modification of the reference frame of Uzbekistan topographic maps based on the GNSS. / E. Mirmakhmudov. – Coordinates, 2017. XIII. No. 04. 7-12 p.

© Э.Р. Мирмахмудов, М.Г. Тастемирова, 2021

Поступила в редакцию 10.12.2021

Принята к публикации 15.12.2021

Для цитирования:

Мирмахмудов Э.Р., Тастемирова М.Г. Об использовании спутниковой альтиметрии в геодезии Узбекистана // Инновационные научные исследования. 2021. № 12-2(14). С. 146-160. URL: <https://ip-journal.ru/>